

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

УДК 330.322(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16698446>

Стан та перспективи надходження інвестицій в економіку України

Мудрак Руслан Петрович

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки,
Уманський національний університет,
вул. Інститутська 1, м.Умань, Україна, 20301,
<https://orcid.org/0000-0003-1189-5463>

Козак Катерина Богданівна

доктор економічних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту
економіки, управління і бізнесу ім. Г.Е. Вейнштейна,
Одеський національний технологічний університет,
Україна, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039,
<https://orcid.org/0000-0002-8099-6607>

Лагодієнко Володимир Вікторович

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі
Одеський національний технологічний університет,
Україна, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039,
<https://orcid.org/0000-0001-9768-5488>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Лагодієнко Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри цифрових технологій фінансових операцій,
Одеський національний технологічний університет,
Україна, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039,
<https://orcid.org/0000-0002-8472-1395>

Прийнято: 10.05.2025 | Опубліковано: 22.05.2025

***Анотація.** У статті проаналізовано сучасний стан та ключові тенденції інвестиційного забезпечення економіки України впродовж 1991–2023 років. Встановлено, що інвестиційний попит в Україні має нестабільний і циклічний характер, тісно пов'язаний зі змінами макроекономічної ситуації. Виокремлено шість періодів значного спаду інвестиційної активності, спричинених як внутрішніми економічними дисбалансами, так і зовнішніми чинниками, передусім - російсько-українською війною. Наголошено, що зростання капітальних інвестицій на 1% супроводжується приростом ВВП на 2,261%, що свідчить про вагомий мультиплікативний ефект. Зазначено, що в умовах сучасної кризи питома вага власних коштів підприємств у структурі інвестицій сягнула 72,8%, тоді як частка банківського кредитування знизилася до історичного мінімуму - 2,9%. Розкрито негативний вплив жорсткої монетарної політики, зокрема високої облікової ставки НБУ, на інвестиційний клімат. Визначено системні економічні вади, що перешкоджають нарощенню інвестицій: технологічне відставання промисловості, високі виробничі витрати, дефіцит товарів вітчизняного виробництва, слабе антимонопольне регулювання. Окреслено перспективи активізації інвестиційних процесів: завершення війни та встановлення стійкого миру, реформування антимонопольного законодавства, реалізація*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

державної промислової політики, посилення довіри до фінансово-кредитних установ та стимулювання конверсії заощаджень домогосподарств у внутрішні інвестиції.

***Ключові слова:** інвестиції, економічна криза, війна, мультиплікатор, самофінансування, кредити, облікова ставка, інфляція, антимонопольне законодавство, витрати виробництва, дефіцит, промислова політика.*

State and prospects of investment in the Ukrainian economy

Mudrak Ruslan

Doctor of Economics, Professor,
Professor of the Department of Economics,
Uman National University of Horticulture,
1 Instytutska St., Uman, Ukraine, 20301,
<https://orcid.org/0000-0003-1189-5463>

Kozak Kateryna

Doctor of Economic Sciences, Professor,
Director of Educational and Scientific Institute of
Economics, Management and Business named after G.E. Weinstein,
Odesa National University of Technology,
Ukraine, 65039, Odesa, st. Kanatna, 112,
<https://orcid.org/0000-0002-8099-6607>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Lagodiienko Volodymyr

Doctor of Science in Economics, Professor,
Head of the Department of Marketing, Entrepreneurship and Trade,
Odesa National University of Technology,
Ukraine, 65039, Odesa, st. Kanatna, 112,
<https://orcid.org/0000-0001-9768-5488>

Lagodiienko Nataliia

Doctor of Science in Economics, Professor,
Professor of the Department of Digital Technologies of Financial Operations,
Odesa National University of Technology,
Ukraine, 65039, Odesa, st. Kanatna, 112,
besedina77@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0002-8472-1395>

Abstract. *The Ukrainian economy is characterized by unstable investment dynamics. It is a mirror image of the macroeconomic environment - when it improves, investment volumes increase and vice versa. During 1991-2023, there were 6 periods of marked deterioration in the macroeconomic environment that led to a decline in investment demand: 1993-1994, 2008-2009, 2012-2014, 2017-2018, 2019-2020, and 2022.*

With a 1% increase in capital investment, Ukraine's GDP grows by 2.261%. This is the investment multiplier. The highest investment efficiency occurred in 2002-2012, and the lowest in 2013-2023. The prospects for increased investment in the Ukrainian economy, especially by foreigners, are linked to the end of the Russian-Ukrainian war and the establishment of a sustainable, lasting peace.

Over the past 19 years, the share of enterprises' and organizations' own funds in the structure of capital investments has increased by more than 13% on average,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

reaching 72.8% in the crisis year of 2022. Domestic enterprises and organizations have switched to self-financing their investment needs.

The domestic banking system is not involved in providing credit resources to the real sector of the country's economy - its share in the structure of capital investments has decreased almost 5 times, reaching a historic low of 2.9% in 2023. The resources of commercial banks are mainly used for lending to individuals and servicing short-term business operations (trade, cargo transportation, etc.).

Ukraine's current monetary policy is implemented in the form of monetary restriction, which is aimed at preventing runaway inflation. This is evidenced by the NBU's key policy rate, which is 3-4 times higher than the key policy rates of central banks in some developed economies. This is not conducive to increased investment demand.

The reason for the high discount rate in Ukraine is the systemic weaknesses of its economy, which cause excessive price dynamics. In particular, these are:

- violation of antitrust laws;*
- high production costs due to the technological lag of the Ukrainian economy;*
- shortage of domestically produced consumer goods.*

The prospects for increased investment in the Ukrainian economy should be linked to the following:

- ending the russian-Ukrainian war and establishing a sustainable long-term peace;*
- Increasing the effectiveness of antitrust legislation and responsibility for its violation;*
- intensification of the state industrial policy aimed at technological modernization of the Ukrainian industry and stimulation of industrial production;*
- Increased conversion of cash savings of Ukrainian households into deposits due to increased confidence in government and banking institutions.*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Keywords: *investment, economic crisis, war, multiplier, self-financing, loans, discount rate, inflation, antitrust law, production costs, deficit, industrial policy.*

Постановка проблеми. Українська нація переживає безпрецедентне, у її новітній історії, випробування – війна за незалежність та державний суверенітет проти російських окупантів. Війна сформувала нові та загострила традиційні економічні, соціальні та екологічні проблеми.

Найбільшими економічними проблемами стали руйнування виробничих та інфраструктурних об'єктів, різке скорочення кількості трудових ресурсів, розрив логістичних ланцюгів, погіршення інвестиційного клімату тощо. Дефіцит інвестицій є самим сильним стримуючим фактором зростання виробництва та економічного розвитку. Він мав місце і до відновлення широкомасштабної російсько-української війни. Проте, наразі в багатьох галузях матеріального виробництва не вистачає інвестицій навіть для простого відтворення – економіка, як і соціальна сфера, функціонує в режимі виживання, а не розвитку. Однак, надія на завершення військового конфлікту з наступним переходом до відновлення економіки, вимагає від дослідників не знімати з порядку денного актуальної наукової проблематики вишукування резервів збільшення інвестицій в економіку України та оптимізацію їх галузевого розподілу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зважаючи на вирішальний характер впливу інвестицій на кількісні та якісні показники суспільного виробництва, національного добробуту та перспективи розвитку, вони є об'єктом постійної дослідницької уваги. Серед останніх публікацій на дану тематику слід відмітити роботи Шубравської О. і Прокопенко К. [1], Лагодієнка В. [2], Савченко Т. [3], Крупки М. і Сас С. [4], Панфілової Т. [5], Єфімової Г. і Павлової М. [6], Диби М. і Гернего І. [7], Нікіфорук О., Стасюк О. і Федіай Н. [8], Проскурніної Н. і Чорноморд Є. [9], Онищенко В. [10],

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Щербакової О. [11], Сіденко С. [12], Борзенко О. [13] та ін. Однак, динамічна зміна господарського середовища варіює вплив традиційних та формує появу нових факторів інвестиційної діяльності. Це вимагає постійної дослідницької уваги, спрямованої на пошук резервів збільшення інвестицій в економіку України та оптимізацію їх галузевого розподілу.

Методика досліджень. Методологічною та теоретичною основами дослідження є економічна теорія, наукові роботи вітчизняних та закордонних вчених по інвестиційній тематиці тощо. У процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний, емпіричний, рядів динаміки, середніх величин, кореляційний та ін.

Результати досліджень. Українська економіка характеризується нестійкою динамікою інвестицій ($r = 0,281$) (рис. 1).

Така динаміка є дзеркальним відображенням макроекономічної кон'юнктури – при її покращенні обсяги інвестицій зростають і навпаки.

На нашу думку впродовж аналізованого періоду (1991-2023 рр.) можна виділити 6 періодів помітного погіршення макроекономічної кон'юнктури, які спричинили скорочення інвестиційного попиту:

1) 1993-1994рр. – це найважчі два роки трансформаційної кризи 1991-1999рр. Зокрема, в 1994р. було досягнуто дна кризи. Саме в цей рік зафіксовано найбільше річне скорочення виробництва – мінус 22,9% ВВП. А за дев'ять років трансформаційної кризи втрати ВВП України склали 59,1%;

2) 2008-2009рр. – глобальна фінансова криза, що спричинила рецесію в українській економіці на рівні 15,1% ВВП;

3) 2012-2014рр. – політична криза в Україні, що спричинила революцію Гідності; початок російської військової агресії з окупації півострова Крим та окремих районів Донецької і Луганської областей;

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Рис. 1. Валове нагромадження капіталу, у % до попереднього року*

*побудовано авторами за даними [14]

4) 2017-2018рр. – активізація бойових дій на сході України; загострення геополітичної кризи: визнання росією квазідержавних утворень – терористичних анклавів «ЛНР» і «ДНР», що зумовило погіршення довгострокового прогнозу макроекономічної стабілізації України;

5) 2019-2020рр. – посилення політичної та економічної невизначеності, спричиненої виборами Президента України, та початок глобальної пандемії COVID-19, що зумовила рецесію української економіки в 2020р. на рівні 3,8% ВВП;

б) 2022р. - відновлення російської військової агресії у формі широкомасштабного вторгнення, що зумовила рецесію української економіки в 2022р. на рівні 28,8% ВВП.

За період 1991-2023рр. ВВП України скоротився на 51,1%. Зрозуміло, що в умовах перманентної економічної кризи годі чекати від вітчизняного та закордонного підприємницького сектору збільшення інвестиційного попиту.

Між обсягами національного виробництва та розміром інвестиційного попиту існує складний зв'язок. Це пояснюється тим, що в даній парі ознак кожна може розглядатися і в якості функції, і в якості фактору. Тобто, мова йде

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

або про ефект акселерації - $I = f(GDP)$, або про ефект мультиплікації – $GDP = f(I)$.

У першому випадку інвестиції є функцією, що залежить від фактору національного виробництва:

$$\alpha = \frac{\Delta I}{\Delta GDP}, (1)$$

де: α – коефіцієнт акселерації, що показує наскільки зміняться інвестиції (ΔI) при зміні ВВП (ΔGDP) на 1.

У другому випадку ВВП є функцією, що залежить від фактору інвестицій:

$$\mu = \frac{\Delta GDP}{\Delta I}, (2)$$

де: μ – коефіцієнт мультиплікації, що показує наскільки зміниться ВВП при зміні інвестицій на 1.

Вибір зв'язку в якості інструменту дослідження, залежить від об'єкту дослідження – якщо ми вивчаємо умови та фактори післякризового відновлення економіки та її зростання під час фази піднесення, то нас цікавить друга закономірність – ефект мультиплікатора. Адже в усіх відомих теоріях економічного зростання, достатній обсяг інвестицій є одним із найважливіших факторів збільшення виробництва. В якості прикладу наведемо найпростішу модель економічного зростання – виробничу функцію у її різних варіаціях:

1) двофакторна модель економічного зростання Леонтьєва $Y = f(K, L)$, (3)

де: Y – обсяги виробництва;

K – капітал;

L – праця;

2) трифакторна модель економічного зростання Леонтьєва $Y = Ef(K, L)$, (4)

E – фактор технологічного прогресу;

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

3) двофакторна модель економічного зростання Коба-Дугласа $Y = f(K^\alpha, L^{1-\alpha})$, (5)

де: α - частка внеску капіталу у виробництво ВВП; $(1 - \alpha)$ - частка внеску праці у виробництво ВВП.

Як бачимо, в усіх представлених варіантах присутній фактор інвестицій (капітал) без якого неможливе ані просте, ані розширене відтворення.

Для визначення кількісної характеристики впливу інвестицій на обсяги національного виробництва, використаємо степеневу функцію: $y = ax^b$ (6). Її особливістю є те, що коефіцієнт регресії b , одночасно є коефіцієнтом еластичності (E), який показує наскільки % зміниться функція (y) при зміні фактора (x) на 1%.

Графічний аналіз виявив високу тісноту зв'язку між річною зміною ВВП на душу населення (y) та річною зміною валового нагромадження капіталу (x) в економіці України в 1991-2023рр. – $r = 0,781$ (рис. 2). Кількісне значення розрахованого коефіцієнта регресії означає, що при збільшенні капітальних інвестицій на 1%, ВВП зростає на 2,261%. Що і є мультиплікатором інвестицій в українській економіці.

Рис. 2. Графічний аналіз зв'язку між річною зміною ВВП на душу населення (Y) (y % до попереднього року) та річною зміною валового нагромадження капіталу (x) (x % до попереднього року) в економіці України в 1991-2023рр.*

*побудовано авторами за даними [14]

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Мультиплікатор інвестицій є показником ефективності їх використання адже вимірює окупність інвестиційних витрат збільшенням обсягів виробництва. Тому за його допомогою можна відслідковувати як така ефективність змінювалася впродовж певних історичних відрізків часу. Період 1991-2023рр. ми розбили на три рівних одинадцятирічних період (1991-2001рр., 2002-2012рр., 2013-2023рр.), і в межах кожного розрахували мультиплікатори інвестицій (рис. 3). Як бачимо, найвища ефективність інвестицій мала місце в період 2002-2012рр., найнижча – в період 2013-2023рр. Навіть в умовах затяжної трансформаційної кризи цей показник був вищий, ніж за останніх 11 років. Цілком очевидно, що системні чинники, які були причиною низької інвестиційної привабливості української економіки в 2002-2012рр. (мала ємність внутрішнього ринку, корупція, протизаконне поглинання чужого бізнесу, складна процедура адміністрування бізнесу, часта зміна законодавчого поля тощо) поступилися несистемному – російсько-українській війні, яка розпочалася в 2014р. Отже, ми змушені підтвердити хрестоматійну істину – перспективи збільшення інвестицій в українську економіку, насамперед іноземних, пов'язані із закінченням російсько-української війни та встановленням стійкого тривалого миру.

(а) 1991-2001рр.

(б) 2002-2012рр.

(в) 2013-2023рр.

Рис. 3. Графічний аналіз зв'язку між річною зміною ВВП на душу населення (Y) (y % до попереднього року) та річною зміною валового нагромадження капіталу

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

(x) (у % до попереднього року) в економіці України в трьох історичних періодах:
1991-2001рр., 2002-2012рр., 2013-2023рр.*

*побудовано авторами за даними [14]

Отже, фактичне значення мультиплікатора інвестицій змінювалося:

- для 1991-2001рр. $\mu = 2,137$;
- для 2002-2012рр. $\mu = 3,688$;
- для 2013-2023рр. $\mu = 2,058$.

Підтвердженням попередньої тези є аналіз структури капітальних інвестицій в економіці України за джерелами фінансування (табл. 1). Частка іноземних інвесторів в структурі капітальних інвестицій не була надто помітною і до початку російсько-української війни, а після її переходу у фазу широкомасштабного конфлікту практична зникла.

В контексті слабкої інвестиційної привабливості української економіки через хронічну макроекономічну нестабільність, показовою є динаміка частки власних кошти підприємств та організацій і кредитів банків в структурі капітальних інвестицій - за останніх 19 років вона зросла в середньому більш, ніж на 13%, досягнувши в кризовому 2022р. 72,8%. По суті, вітчизняні підприємства та організації перейшли на самофінансування їхніх інвестиційних потреб.

В числі іншого це означає, що вітчизняна банківська система не приймає участі у забезпеченні кредитними ресурсами реального сектору економіки країни – її частка у структурі капітальних інвестицій скоротилася майже в 5 разів, досягнувши в 2023р. історичного мінімуму – 2,9%. Наразі ресурси комерційних банків спрямовуються переважно на кредитування фізичних осіб та обслуговування короткострокових бізнес-операцій (торгівля, перевезення вантажів тощо).

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Таблиця 1

Структура капітальних інвестицій в економіці України за джерелами фінансування, %*

Рік	Кошти державного бюджету	Кошти місцевих бюджетів	Власні кошти підприємств та організацій	Кредити банків та інших позик	Кошти інвесторів-нерезидентів	Кошти населення на будівництво житла	Інші джерела фінансування
2006	6,5	4,5	59,8	14,3	3,4	3,4	8,1
2007	6,8	4,2	58,6	15,2	3,3	8,2	3,7
2008	5,7	4,6	59,3	15,8	3,0	7,7	3,9
2009	4,3	3,1	66,1	13,3	4,2	5,3	3,7
2010	5,7	2,9	61,0	12,6	2,1	11,6	4,1
2011	7,9	3,3	61,7	13,4	1,9	8,1	3,7
2012	6,4	3,2	61,8	13,8	н. д.	7,8	6,9
2013	2,6	2,9	66,1	13,2	1,6	10,1	3,5
2014	0,7	2,6	71,5	8,8	2,7	10,5	3,2
2015	2,4	5,0	67,4	7,3	3,1	12,0	2,8
2016	2,3	7,1	69,4	7,1	2,9	8,9	2,3
2017	3,5	9,2	69,9	5,3	1,4	7,8	2,9
2018	4,0	8,7	71,3	6,7	0,3	6,4	2,6
2019	5,0	9,6	68,1	7,0	0,6	5,6	4,1
2020	8,7	10,4	66,5	6,7	0,4	4,9	2,4
2021	9,2	8,4	68,6	5,0	0,1	5,4	3,3
2022	9,4	4,6	72,8	4,2	0,0	6,4	2,6
2023	9,9	7,2	72,2	2,9	0,1	5,5	2,1
2024	10,9	5,7	71,0	3,8	0,1	6,1	2,4

*побудовано авторами за даними [15]

Однією із головних причин незадовільного рівня участі банківського сектору у забезпеченні інвестиційних потреб вітчизняного бізнесу, є високі ставки по кредитах, що обумовлено рестрикційною монетарною політикою НБУ.

Наразі перед НБУ стоїть дуже складний вибір – в умовах загрози повторної рецесії стимулювати зайнятість та виробництво шляхом монетарної експансії чи в умовах загрози галопуючої інфляції підвищувати вартість

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

грошей шляхом монетарної рестрикції. Судячи із тих заходів до яких вдається НБУ, ризик галопуючої інфляції вважається керівним органом центрального банку вищим, ніж ризик повторної рецесії. Враховуючи зростаючий бюджетний дефіцит та відчайдушні спроби його боргового фінансування під безпрецедентно високий процент доходності.

Однією із характерних ознак спрямованості НБУ на монетарну рестрикцію є його нинішня дисконтна політика, інструментом якої є облікова ставка (рис. 4). Для порівняння наведемо значення облікових ставок центральних банків в окремих розвинутих економіках: ФРС (США) – 4,25-4,5%; ЄЦБ (ЄС) – 2,65%; Банк Англії – 4,75%; Банк Канади – 4,75%; Банк Японії - 0%; Банк Кореї (Південної) – 2,5%; Народний банк Китаю – 3,45%; Резервний банк Австралії – 4,35%; Банку Ізраїлю – 4,75%. Як бачимо, навіть в Ізраїлі, який знаходиться в стані перманентного військового конфлікту, облікова ставка, нижча ніж в Україні в 3,3 рази.

Ймовірно, причиною високої облікової ставки в Україні є тільки і не стільки російсько-українські війна, а саме системні слабкості її економіки. Адже, як бачимо, високий розмір облікової ставки був не лише у воєнному кризовому 2022р., але і у відносно безпроблемному 2019 р.

Рис. 4. Зміна облікової ставки НБУ, %*

* побудовано авторами за даними [16]

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Системні слабкості української економіки є причиною надмірної цінової динаміки на гальмування якої спрямовано обмежувальні заходи державної монетарної політики, насамперед в частині облікової ставки. До таких вад, на нашу думку, в першу чергу необхідно віднести:

1) порушення антимонопольного законодавства. У своєму звіті за 2024р. АМК України фіксує зростання порушень антимонопольного законодавства: антиконкурентні дії органів влади, зловживання монополієм (домінуючим) становищем, недобросовісна конкуренція, концентрація та узгоджені дії, антиконкурентні узгоджені дії, інші порушення. Найбільше порушень зафіксовано за ознакою «антиконкурентні узгоджені дії» - 2012 випадків або 71,8% від загальної кількості порушень. Це вдвічі більше порівняно із 2023р.[17, с.12]. На багатьох галузевих ринках сформувалася олігополістична конкурентна структура (ринок ліків, нафтопродуктів, мобільного зв'язку, бутильованої олії, тютюнових виробів, цементу тощо). Що створює сприятливий ґрунт для картельних змов. Без відповіді залишаються також питання ціноутворення у великих торгівельних мережах. Як відмічає Далецька Ю. з цього приводу: «...На умовній пляшці молока на полиці (магазину – авт.) молочна ферма заробляє 10%, переробний завод – 10%, а торгівельна мережа – понад 40%, що включають в себе торгівельну націнку та бонуси від переробних підприємств, що, за словами учасників ринку, є несправедливим» [18];

2) високі витрати виробництва, обумовлені технологічним відставанням української економіки. В Україні базовим технологічним устроєм є ІІІ, у розвинутих країнах – V [19]. В результаті, економіка України демонструє значне відставання у питанні економії витрат ресурсів на виробництво одиниці продукції (табл. 2). В Україні фактичний розмір виробництва ВВП на одиницю витраченої енергії майже вдвічі нижчий, ніж у країнах з високим рівнем доходу, і на 25% нижчий, ніж у країнах із середнім доходом. Особливе

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

занепокоєння викликає той факт, що темпи впровадження енергоощадності виробництва в Україні виявилися нижчими навіть порівняно із бідними країнами.

Таблиця 2

Енергоефективність суспільного виробництва, ВВП на одиницю споживання енергії (постійний курс ПКС 2021 року \$ за кг нафтового еквіваленту)*

Група країн за рівнем доходу	В середньому за період, років			Середньорічний темп зростання, %	Базисний індекс
	1990-2000	2001-2011	2012-2022		
Високий дохід	7,8	9,3	11,2	101,9	1,84
Середній дохід	6,9	8,0	9,6	101,6	1,67
Низький дохід	4,6	5,7	6,0	101,4	1,61
Україна	3,9	5,6	7,7	100,9	1,34

*розраховано авторами за даними [20]

В результаті, за період 1990-2022рр. енерговіддача в українській економіці зросла лише на 34%. Це підтверджує наше припущення про те, що інфляція витрат є однією із головних причин надмірного зростання цін в економіці України;

3) дефіцит споживчих товарів вітчизняного виробництва. Наприклад, за останніх 11 років (2014-2024рр.) виробництво споживчих товарів короткострокового використання скоротилося на 7,4%, а виробництво споживчих товарів тривалого використання скоротилося на 20% [21]. Збільшення імпорту відповідної продукції не вирішує проблему стабілізації споживчих цін на внутрішньому ринку, тому що ціни на імпортні товари також зростають. Зростання імпортних цін зумовлено двома причинами: 1) має місце хоч і помірне, але все ж зростання цін у країнах-торгових партнерах України; 2) має місце постійна девальвація української валюти – за період з 1996 по 2024рр. курс української гривні до долара США зменшився у 22 рази. Девальваційні процеси сприяють національному експорту, проте ціни на імпортні товари зростають.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Ключовим внутрішнім резервом інвестицій є національні заощадження. Насамперед, заощадження домогосподарств. Попередні дослідження дали змогу з'ясувати, що населення України зберігає у вигляді бездоходних активів (готівка) майже 1 трлн. грн. [22]. Це 15% від обсягу ВВП (2023р.) [23]. За актуальним курсом – це 24,5 млрд. дол. США. Для порівняння – в 2024р. з усіх джерел в українську економіку надійшло 18,5 млрд. дол. США. Головним бар'єром на шляху цих грошей у вітчизняну банківську систему, а з неї у реальний сектор економіки, є криза довіри.

Висновки:

1. Українська економіка характеризується нестійкою динамікою інвестицій. Вона є дзеркальним відображенням макроекономічної кон'юнктури – при її покращенні обсяги інвестицій зростають і навпаки. Впродовж 1991-2023рр. можна виділити 6 періодів помітного погіршення макроекономічної кон'юнктури, які спричинили скорочення інвестиційного попиту – 1993-1994рр., 2008-2009рр., 2012-2014рр., 2017-2018рр., 2019-2020рр., 2022р.

2. При збільшенні капітальних інвестицій на 1%, ВВП України зростає на 2,261%. Це є мультиплікатор інвестицій. Найвища ефективність інвестицій мала місце в період 2002-2012рр., найнижча – в період 2013-2023рр. Перспективи збільшення інвестицій в українську економіку, насамперед іноземних, пов'язані із закінченням російсько-української війни та встановленням стійкого тривалого миру.

3. За останніх 19 років частка власних коштів підприємств та організацій в структурі капітальних інвестицій зросла в середньому більш, ніж на 13%, досягнувши в кризовому 2022р. 72,8%. Вітчизняні підприємства та організації перейшли на самофінансування їхніх інвестиційних потреб.

4. Вітчизняна банківська система не приймає участі у забезпеченні кредитними ресурсами реального сектору економіки країни – її частка у

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

структурі капітальних інвестицій скоротилася майже в 5 разів, досягнувши в 2023р. історичного мінімуму – 2,9%. Ресурси комерційних банків спрямовуються переважно на кредитування фізичних осіб та обслуговування короткострокових бізнес-операцій (торгівля, перевезення вантажів тощо).

5. Сучасна монетарна політика України реалізується у формі монетарної рестрикції – вона спрямована на попередження галопуючої інфляції. Про це свідчить розмір облікової ставки НБУ, яка в 3-4 рази вища за облікові ставки центральних банків в окремих розвинутих економіках. Це не сприяє збільшенню інвестиційного попиту.

6. Причиною високої облікової ставки в Україні є системні слабкості її економіки, що зумовлюють надмірну цінову динаміку. Зокрема – це:

- порушення антимонопольного законодавства;
- високі витрати виробництва, обумовлені технологічним відставанням української економіки;
- дефіцит споживчих товарів вітчизняного виробництва.

7. Перспективи збільшення інвестицій в українську економіку необхідно пов'язувати із:

- закінченням російсько-української війни та встановленням стійкого тривалого миру;
- підвищенням ефективності антимонопольного законодавства та відповідальності за його порушення;
- активізацією державної промислової політики, спрямованої на технологічну модернізацію української промисловості та стимулювання промислового виробництва;
- зростанням перетворення готівкових заощаджень українських домогосподарств у депозитні гроші за рахунок підвищення довіри до державних та банківських інститутів.

Список використаних джерел

1. Шубравська О., Прокопенко К. Формування агрохарчової спеціалізації України в контексті сучасних інвестиційних процесів. *Економіка України*. 2021. Том 64. № 10 (719). С. 35–51. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.10.035>
2. Lagodiienko, V., Zavhorodnii, A., Lagodiyenko, O., Demchenko, O., Bakay, R., & Ostrikov, V. Institutional Foundations of the Regions' Digitalization. Management. *Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Developmente*. 2023. Vol. 45. No. 1: 17-24 Article DOI: <https://doi.org/10.15544/mts.2023.03>
3. Лагодієнко В., Ніколюк О., & Савченко Т. Інвестиційна політика запобігання ризикам на харчових підприємствах. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 2025, 338(1), 279-284. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-338-41>
4. Крупка М., Сас С. Інноваційний та інвестиційний розвиток вітчизняних університетів в сфері новітніх викликів трансформації. *Економіка України*. 2025. Том 68. №5 (762). С. 85–104. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2025.05.085>
5. Панфілова Т. Динаміка та структура інвестицій в Україні: «пастка дивергенції» технологічного майбутнього. *Економіка України*. 2021. Том 64. №8 (717). С. 56–67. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.08.056>
6. Єфімова Г., Павлова М. Оцінка ефективності міжнародних інвестицій у діяльність українських територіальних громад. *Економіка України*. 2024. Том 67. №4 (749). С. 68–86. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2024.04.068>
7. Дибя М., Гернего І. Глобальні тенденції та потенціал розвитку ринку краудфандингу в Україні. *Економіка України*. 2020. Том 63. №2 (699). С. 66–79. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.02.066>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

8. Никифорок О.І., Стасюк О.М., Федяй Н.О. Соціально-економічні мультиплікативні ефекти від реалізації великих інфраструктурних проєктів для української економіки. *Економіка України*. 2023. Том 66. №5(738). С. 23–34. URL: <https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/economyukr/article/view/2023-05-2/2023-05-2>

9. Проскурніна Н., Чорноморд Ю. Методи та підходи до оцінки інвестиційної привабливості. *Економіка України*. 2022. Том 65. №4 (725). С. 28–36. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.04.028>

10. Онищенко В. Соціальний капітал бізнесу: мета, формування та стратегії реалізації. *Економіка України*. 2024. Том 67. №7 (752). С. 3–20. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2024.07.003>

11. Щербакова О. Роль зелених облігацій у фінансуванні сталого розвитку. *Економіка України*. 2023. Том 66. №12(745). С.3–22. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.003>

12. Сіденко, С. Пріоритети та фактори інноваційної політики: досвід деяких країн східної азії та стратегічні імперативи післявоєнної відновини України. *Економіка України*. 2022. Том 65. №11(732). С. 47–75. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.11.047>

13. Борзенко, О. Зміни на світових фінансових ринках під впливом сучасних геоелектронічних імперативів. *Економіка України*. 2020. Том 63. №7 (704). С. 27–34. <https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.07.027>

14. Gross capital formation (annual % growth). URL: <https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/NE.GDI.TOTL.KD.ZG?downloadformat=excel>

15. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ibd/kindj/arh_kindj_2021_u.htm

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

16. Облікова ставка Національного банку. URL:
<https://bank.gov.ua/ua/monetary/archive-rish>
17. Звіт про діяльність Антимонопольного Комітету України за 2024 рік.
13.03.2025 URL:
<https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/67e/d42/ed4/67ed42ed4f36c957834466.pdf>
18. Далецька Ю. Скандал навколо цін на молоко: чого прагнуть ферми та переробні заводи. *Censor*. 26.02.2025. URL:
<https://biz.censor.net/resonance/3537875/skandal-navkolo-tsin-na-moloko-chogo-pragnut-fermy-ta-pererobni-zavody>
19. Мудрак Р.П. Диспропорційність глобального економічного розвитку. *Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва*. 2024. Випуск 105. Частина 2. С. 27-40. DOI: 10.32782/2415-8240-2024-105-2-27-40
20. GDP per unit of energy use (constant 2021 PPP \$ per kg of oil equivalent). URL:
<https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP.KD?downloadformat=excel>
21. Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) за 2013-2024 роки. URL:
https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/pr/ipp/ipp_vd_opg_2013_2022.xlsx
22. Мудрак Р.П. ВВП України за категоріями кінцевого використання. *Ефективна економіка*. 2023. №2. <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.1>
23. Валовий внутрішній продукт (1990-2023) (2021=100). URL:
https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/vvp/vvp_rik/vvp_rik90-22_2021_100.xlsx